

MAKTABGACHA TA'LIM SIFAT VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA NAZORAT VA TAHLIL SOHANI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Fayziyeva Mabudaxon Muxammadjonovna

Guliston Davlat universiteti Texnologik va Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, mustaqil
izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14281567>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'limiy faoliyatlarni kuzatish hamda tahlil qilishning ahamiyati ochib berilgan. Ta'lim sifatini ta'minlash, ta'lim jarayonini tahlil qilishning zamonaviy usullarini qo'llash va ularni takomillashtirish bilan belgilanadi. Tadqiqodchining nazariyasiga binoan, kuzatish va tahlil etishning zamonaviy tomonlari o'rganib chiqilgan. Ta'lim jarayonini tahlil qiluvchilarga qo'yiladigan talablar atroflicha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, nazorat, tahlil qilish, kuzatish, subyektiv baho, takomillashtirish, tartibga solish, zamonaviy usullar, talab, mas'ul shaxs, pedagogik etika, muhokama, qayd etish.

Аннотация. В данной статье раскрывается важность мониторинга и анализа образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях. Обеспечение качества образования определяется использованием современных методов анализа образовательного процесса и их совершенствованием. По теории исследователя, изучены современные аспекты наблюдения и анализа. Подробно описаны требования к аналитикам образовательного процесса.

Ключевые слова: учебный процесс, контроль, анализ, наблюдение, субъективная оценка, совершенствование, регулирование, современные методы, требование, ответственное лицо, педагогическая этика, обсуждение, запись.

Abstract. This article reveals the importance of monitoring and analyzing educational activities in preschool educational organizations. Ensuring the quality of education is determined by the use of modern methods of analyzing the educational process and their improvement. According to the researcher's theory, modern aspects of observation and analysis are studied. The requirements for educational process analysts are described in detail.

Keywords: educational process, control, analysis, observation, subjective assessment, improvement, regulation, modern methods, requirement, responsible person, pedagogical ethics, discussion, recording.

Pedagogikaning bir tarmog'i bo'lgan Maktabgacha pedagogika fanida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini kuzatish, nazorat qilish va tahlil qilishning bir qator usullari mavjud bo'lishiga qaramay, ta'limga zamonaviy texnologiyalarning kirib kelishi va ta'lim mazmunining rivojlangan mamlakatlar ta'lim moduli andozalari asosida tashkil etilishi bu boradagi ishlar mazmuniga ham o'zgartirishlar kiritilishini ta'qozo etadi.

So'ngi yillarda maktabgacha ta'lim pedagogikasi va maktabgacha ta'lim amaliyotida ta'lim jarayonini nazorat qilish usullarini yaratish muammosiga alohida e'tibor qaratilib, jahonning rivojlangan davlatlarida maktabgacha ta'limda qo'llanilgan samarali metodlar tavsiya etilmoqda. Fan-texnikaning rivojlanishi va ijtimoiy rivojlanish asosida ta'limni nazorat qilishning yangicha usul va metodlari vujudga keladi.

Ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismlaridan biri – nazorat va hisobga olish sanaladi. Bu tushunchalar pedagogikada o'ziga xos mohiyatga va xususiyatga ega. Soha ishtirokchilari: boshqaruv organlari, rahbarlar, metodistlar hamda pedagog-tarbiyachilar buni bilishlari zarur. Nazoratchilar tomonidan nazoratni amalga oshirish va uni hisobga olishni to'g'ri tashkil etsalar, ta'lim jarayonining samaradorligi ortishini ta'minlashlari mumkin.

Ta'limiy faoliyatlarda qatnashish va ularni tahlil qilish rahbarlar va metodist hamda tarbiyachilarga tizimdagi nazoratni amalga oshirish, ijobiy tajribalarni o'rganish, umumlashtirish kabi bir qator harakatlarni o'z ichiga oladi. Ta'limiy faoliyatlarni kuzatish va nazorat qilishni tartibga solish o'z ish tajribasini namoyish etayotgan pedagoglar ishiga subyektiv baho berish, pedagogik etikani buzilishini oldini olish, pedagoglarni kelib chiqishi mumkin bo'lgan ziddiyatli vaziyatlardan himoya qilish maqsadida tartibga solishni talab etadi. Ta'limiy faoliyatlarda qatnashish va uni kuzatish huquqiga ega mansabdor shaxslarga maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori, metodist va uslubiy birlashma raisi pedagog ruxsatisiz ishtirok etishi mumkin. Shunday bo'lishiga qaramay ma'muriyat, pedagogik etikani saqlagan holda, pedagogni ogohlantirib kirishi maqsadga muvofiqdir. Tashkilotda faoliyat olib borayotgan boshqa pedagoglar esa, tarbiyachi bilan kelishgan holda mashg'ulotlarda qatnashadilar.

Ta'lim jarayoni va uning sub'ektlari bilan bog'liq bo'lmagan shaxslarga mashg'ulotlarda ishtirok etishga yo'l qo'ymaslik kerak. Yuqoridagi nazarda tutilgan barcha ishtirokchilar ilmiy-amaliy konferensiyalarda, uslubiy seminarlar doirasida o'tkaziladigan ochiq mashg'ulotlarda qatnashishlari mumkin. Belgilangan rejaga asosan, kuzatilayotgan mashg'ulotlar maktabgacha ta'lim tashkiloti yillik rejasiga ko'ra tashkilot direktori tomonidan tasdiqlangan jadvalga muvofiq tashkil etiladi. Belgilangan reja jadvali o'quv yili boshida pedagoglar e'tiboriga havola etilishi kerak. Kuzatuvchilarning mashg'ulotga qatnashish maqsadlari tarbiyachiga tanishtiriladi. Mashg'ulotga tashrif buyuruvchilar uchun guruh xonasida mashg'ulotga xalaqit bermagan holda joy ajratiladi. Kuzatuvchilarga bolalar bilan bir stolda o'tirishga ruxsat etilmaydi.

Ta'limiy faoliyatlarni kuzatish davomida kuzatuvchi shaxslarga nisbatan ham ma'lum bir cheklovlar qo'yiladi. Kuzatuvchilarni mashg'ulot boshlangandan keyin mashg'ulotga tashrif buyurishi mumkin emas. Buning asosiy sabablari pedagogning mashg'ulotiga halaqit berishi yoki bolalar fikrlarini chalg'itishi yoki ularning diqqatini bo'lishi mumkin. Bu esa mashg'ulot sifatiga salbiy ta'sir etadi. Kuzatuvchiga mashg'ulot tugashiga qadar uni tark etishga ruxsat etilmaydi. Ta'lim tashkiloti direktori ayrim zarur vaziyatlardagina pedagogik etikani saqlagan holda mashg'ulotni tark etishi mumkin.

Mashg'ulot davomida kuzatuvchi shaxslarning mashg'ulotga aralashishi, tarbiyalanuvchilarga savol berishi, ular bilan sihatlashishi va tarbiyalanuvchilarga berilgan topshiriqlarni bajarishiga yordam berishi yoki ularga ko'rsatmalar beishi mumkin emas. Bunday hollar bolalar bilimlarini real baholash va tarbiyachi faoliyatini to'g'ri baholash imkonini bermaydi. Mashg'ulotni kuzatishda qatnashayotgan shaxs mashg'ulot davomida o'zida hosil bo'lgan o'z munosabatlarini mimika va fontomimika va boshqa ifodalar orqali ko'rsatishiga ruxsat etilmaydi. Mashg'ulotga tashrif buyurgan har bir kuzatuvchi mobil telefonini o'chirishi va mashg'ulot davomida undan foydalanmasligi talab etiladi.

Mashg'ulot yakunida mashg'ulotga tashrif buyurgan xodim tarbiyalanuvchilarga berilgan topshiriqlarni ular tomonidan qay darajada bajarilganligini aylanib ko'rib chiqishi mumkin. Kuzatuvchi shuni yodda tutishi lozimki, mashg'ulot tugagandan so'ng, bolalarni ushlab turishga haqli emas. Chunki bolalar mashg'ulotlar oraligida o'z ehtiyojlarini qondirishi va keyingi ta'limiy faoliyatga tayyorgarlik ko'rishi zarur.

Kuzatuvchilar tomonidan mashg‘ulotni olib borayotgan tarbiyachi ruxsatisiz audio yoki videoga olish, suratga olish mumkin emas. Qachonki, mashg‘ulotni tashkil etgan tarbiyachi yoki direktor ruxsati bilan mashg‘ulotning borishini buzmaganda, tarbiyalanuvchilar tomonidan mashg‘ulot mazmunini idrok etishga xalaqit bermagan holda amalga oshirish mumkin.

Mansabdor shaxslar qachonki tarbiyalanuvchilar hayotiga va sog‘lig‘iga xavf soluvchi holatlardagina darsni to‘xtatishi yoki tarbiyalanuvchilarni evakuatsiya qilishga ruxsat berishi mumkin.

Mashg‘ulot jarayonini kuzatishni qayd etishda ishtirokchi xodim kuzatish natijalarini maxsus qayd varaqasiga yozuvlarni kiritadi. Mashg‘ulot jarayonida olingan ma‘lumotlar ichki ma‘lumot maqomiga ega bo‘lib, ular faqat pedagogik jamoa a‘zolari uchun ochiq sanaladi. Pedagoglar jamoasi a‘zolari tarbiyachining mashg‘uloti haqidagi ma‘lumotlar bilan tanishish huquqiga ega. Bunda tashkilot rahbari tarbiyachi mehnatiga zarar yetkazmaslik maqsadida tarbiyachining pedagogik faoliyati to‘g‘risidagi axborotlarni tarqatishni cheklash mumkin. Kuzatuvchilar tomonidan ota-onalarga mashg‘ulot va pedagogik faoliyat haqidagi ma‘lumotlarni yetkazish taqiqlanadi.

Rahbarlar tomonidan o‘tkazilgan ochiq mashg‘ulotlar haqidagi ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan foto, audio va video materiallar ta‘lim tashkiloti rahbari hamda mashg‘ulotni tashkil etgan pedagogning ruxsati bilan ommaviy axborot vositalarida foydalanish mumkin. Ushbu ma‘lumotlardan ilmiy nashrlarda foydalanishda tarbiyachining mualliflik huquqiga rioya qilinadi.

Ochiq mashg‘ulotda qatnashgan shaxslar mashg‘ulotni tahlil qilishlari shart. Ota-onalar esa mashg‘ulot haqidagi fikrlarini o‘z farzandlari manfaatlaridan kelib chiqqan holda tarbiyachi yoki tashkilot direktori e‘tiboriga havola etishlari mumkin. Mashg‘ulot tahlili davomida qatnashgan xodimlarga tahlil qilish uchun yetarlicha vaqt ajratilishi zarur. Mashg‘ulot tahlilini o‘tkazish, mashg‘ulot tugagandan so‘ng, shu kunning o‘zida tahlil qilinadi. Keyinroq tahlilni o‘tkazish tavsiya etilmaydi. Mashg‘ulotda ishtirok etmagan pedagoglarga mashg‘ulot tahlili haqida fikrlar bildirishga yo‘l qo‘yilmasligi kerak. Chunki mashg‘ulotni kuzatmasdan o‘tkazilgan mashg‘ulot haqida fikr yuritishni tahlil qilish mumkin emas. Mashg‘ulotni kuzatishda ishtirok etmagan tashkilot rahbari faqat mashg‘ulot muhokamasida yetakchi sifatida ishtirok etishlari va uning rahbarligida mashg‘ulot tahlili amalga oshirilishi mumkin. Tahlilga yetakchilik qilayotgan rahbar mashg‘ulot tahlili haqidagi o‘z fikrlarini olingan natijalarga ko‘ra, tahlil songida ifodalaydi.

Mashg‘uloti tahlil qilayotgan tarbiyachi mashg‘ulotda ishtirok etgan pedagoglar chiqishlaridan oldin o‘z-o‘zini tahlil qilgan holda o‘z oldiga qo‘ygan maqsadlari va uni qay darajada amalga oshirganligi haqida fikrlarini aytib o‘tadi. Buning uchun rahbar muhokama chog‘ida dastlabki so‘zni ochiq mashg‘ulotni tashkil etdan pedagogka berishi lozimdir.

Mashg‘ulot tahlilida ishtirok etgan pedagoglar tahlil chog‘ida o‘zidan oldingi pedagoglar fikrlariga qo‘shilishi bilan cheklanib qolmay, o‘z qarashlarini asoslab berishi va isbotlashi kerak. Shuningdek, har bir tahlilda qatnashuvchi pedagog mashg‘uloti tahlil qilayotgan tarbiyachiga o‘z taklif va mulohazalarini bildirishi kerak. O‘z o‘rnida faoliyati tahlil qilayotgan tarbiyachi ham munozarada qatnashib, o‘z nuqtai-nazarini bildirishi va kuzatuvchilar fikriga roziligi yoki noroziligini ifoda etishi hamda yakuniy mulohazalarini bildirishi mumkin.

Tizimda innovatsion tajribalarni o‘rganish, seminarlar doirasidagi mashg‘ulotlarda qatnashish va ilmiy-amaliy konferensiyalar davomidagi mashg‘ulotlarni tashkil etishda tarbiyachining o‘zi muhokamada qatnashish yoki qatnashmaslik qaroriga keladi. Tahlilda

qatnashgan pedagoglar ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha o'z tavsiyalarini berishlari mumkin.

Mashg'ulot tahlilida qatnashayotgan mansabdor shaxslar va soha pedagoglari tomonidan qayd etilgan yozuvlar hujjat maqomiga ega bo'lib, qaror qabul qilishda asos bo'lib xizmat qiladi. Bunday hujjatlar tegishli vazirlikning yo'riqnomasiga asosan, uch yil muddatda saqlanishi talab etiladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, hozirgi kundagi maktabgacha ta'lim tizimiga kirib kelayotgan yangilik, o'zgarishlar va xorijiy tajribalar ta'lim jarayonidagi kuzatish va tahlillarni o'tkazish metodikasini takomillashtirishni, bu sohadagi nazorat ishlriga yangi talablarni kiritishni ta'qozo etadi. Bu boradagi kuzatishlarni kun talabidan kelib chiqib, mukammallashtirish va ularning tarkibiga zamonaviy talablarni kiritish lozim. Bu borada olib borgan izlanishlarimiz natijasida yuqoridagi fikrlarga keldik. Bu esa, maktabgacha ta'lim sifati samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirova M. Maktabgacha pedagogika. O'quv qo'llanma.-T.:Ma'naviyat,2013
2. Munavvarov tahriri ostida Pedagogika. O'quv qo'llanma. – T., O'qituvchi,
3. Mavlonova R. va boshqalar Darslik. Pedagogika.-T.: “O'QITUVCHI”,2006.
4. To'xtaxodjaeva M. Pedagogika. – T., O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2010
5. Xoliqov A.A. Pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. –T., Iqtisod-moliya, 2010
6. Xodjiyev .B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti.Darslik-T.:SANO-STANDART.2017.
7. Yusupova P O'quv qo'llanma. Maktabgacha tarbiya pedagogikasi.-T.:”O'qituvchi”, 1993.
8. Chernuxin O. A. Ochiq dars:o'qituvchilarga maslahat. Xalq ta'limi -2011.N2